

QARAQALPAQ TILINDEGI FRAZEOLOGIZMLERDE ARALAS QOLLANILGAN SANLIQLAR

Atabaeva Gózzal

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti
Qaraqalpaq til bilimi kafedrası stajyor oqıtıwshısı

Qaraqalpaq tiliniń frazeologizmleri quramında sanlıqlardıń qollanıw ózgesheliklerin, atqaratuǵın xızmetlerin kóriwimizge boladı. Házirgi qaraqalpaq tilinde sanlıqlar frazeologizmlerdiń quramında aralas túrde de qollanıladı.

Frazeologiyalıq sóz dizbekleri sostavı sanlıq, atlıq, feyil sózlerdiń qatar dizbekleri keliwinen jasaladı. Bunday jaǵdayda dizbektiń ulıwma mánisi sanlıq sózdiń átirapında soǵan baylanıslı dúzilip, kóbinese feyil hám kelbetlik sózlerdi payda etedi. Frazeologiyalıq dizbeklerdiń ishindegi sanlıq sózler sol dizbeklerdiń jasalıwında tiykarǵı uyıtqı (baza) boladı. [1]

Ilimpaz B.Yusupova bir sanlıǵınıń frazeologizmler quramında qollanıwınıń mánilik túrlerine toqtap ótedi. Frazeologizmler mánilik jaqtan da, qurılısh jaqtan da, sonıń menen birge, basqa da ózgeshelikleri menen belgili bolsa, frazeologizmler quramında sanlıqlardıń keliwi hám olardıń waqıt, ólshem, muǵdar, kólem, uzınlıq, awırlıq h.b mánilerdi bildiriwi ayırıqsha qızıǵıwshılıq tuwdıratuǵın másele bolıp tabıladı. «Bir» sanlıǵı tek bir sóz benen dizbeklesip kelip turaqlasıw nátiyjesinde de, sonıń menen birge bir neshe sózler menen dizbeklesip keliw arqalı turaqlasıp, bir mánige iye bolıp keledi degen pikirdi bildiredi.[2]

Sh.Qudiyarova túrkiy tillerdegi sanlıq frazeologizmlerdiń mánileri hám qollanıwı haqqında ayıp “Bir sanınıń qatnasıwında zattıń nárseniń az, jaqın ekenligin bildiretuǵın dizbeklerde tilimizde kóplep ushırasadı” degen pikirdi ayıp ótedi[3].

Frazeologizmlerdiń quramında bir hám eki sanlıǵı, bir hám mın sanlıǵı, eki hám tórt sanlıǵı, bes hám altı sanlıǵı, jeti hám bir sanlıǵı, segiz hám bir sanlıǵı, on hám toǵız sanlıǵı, júz hám mın sanlıqlarınıń aralas túrde qollanıladı hám hár qıylı mánilerge iye boladı.

Bir sanlıǵı frazeologizmler quramında eki, jeti, segiz, mın sanlıqları menen aralas qollanılganın kóriwimizge boladı. Mısal: Haqıyqatında da *eki báne bir sebep* penen jiberdime, yaki zárúrlük solay boldı ma, qáytkende de, Ismayılǵa Moskva saparı úlken quwanış baǵıshladı (M.Nızanov. Ashıq bolmaǵan kim bar. 72-b). Bul mısaldáğı frazeologiyalıq sóz dizbegi teńles eki komponentli bolıp *esabın tawıp, sebep tawıp* mánisin bildirip tur.

-Meniñ de ákem diyxan edi, soñgı jıllardağı suwsızlıq sebep, *biri eki bolmadı*. (K.Karimov.Ağabiy.Qısqımet.84-b) Bul mısaldağı frazeologiyalıq sóz dizbegi *jarımadı, bir aylığı bir aylığına jetpedi* mánisin bildiredi.

-Kimdi kórseñ: *birewin ekew etiwge*, ekewin on etiwge, júzin mıńğa, mıñın millionğa jetkeriwge asıǵıp, eki iynin julıp jep baratır.(K.Raxmanov. Payǵambar jasındağı kúyew). Bul mısaldağı frazeologizm *tapqan tabısın kóbeytiw, arttırıw* mánisinde qollanılǵan.

Sóytip *eki jartı bir pútin bolıp* jay jańartıwdı basladı. (G.Esemuratova. Shıǵarmaları.II tom.104-b.) Bul mısaldağı frazeologizm *birikti, shańaraq qurdı* mánilerin bildirip tur.

-Háá solayma?!-dedi ol jelpárrigi shıǵıp. -Kim seni qulatıp júrgen? Maǵan atın ayt, sóylesip... *eki ayaǵın bir etikke tıǵıp* qoyayın! (K.Raxmanov. Aqıbet romanı.13-b) Bul mısaldağı frazeologizm *qorqıtıw, aytqanın qıldırıw* mánilerinde qollanılǵan.

Eki sóziniñ birinde “zakon”, “kodeks”, “jınayat”, “kassaciya”, “appelyaciya” qusaǵan sózlerdi keltiredi.(O.Ábdiraxmanov.Tańlamalı shıǵarmaları.2009.13-b) Bul mısaldağı frazeologizm *bir nárseni qayta-qayta ayta beriw* degen mánini bildirip tur.

Bir shoqıp jeti qaraw-saqlıq udayına saqlıqta júriw mánisin bildiredi.

Birine mıñdı bersin, mıñınıñ buyırıwın bersin. (Nurlı tilekler.Tashkent. 2020.17-b) Bul mısaldağı frazeologizm *nesiybeñ mol bolsın* degen tilek mánisin bildiredi..

Ata-babalardıñ “*bir esik jabıq bolsa mıñ esik ashıq*” degenindey, Ullı Watan esigi keñ ashılıp Áyseni bawırına aldı (G.Esemuratova.Tańlamalı shıǵarmaları.VII tom.71-b). Bul mısaldağı frazeologizm *adam ómirinde qıyınshılıqlı, awır kúnler bolıwı menen birge jarqın keleshektiñ, jaqtılı, quwanışlı kúnlerdiñ de bar ekenligi* mánisin bildirip tur.

-Tuxım taslasań *birin mıñ bolǵay*. (K. Karimov. Ağabiy. IV11-b) Bul mısaldağı frazeologizm *zúraátiñ mol bolsın* degen tilek mánisin bildiredi.

Eki hám tórt sanlıqları da bir frazeologizm quramında qollanıladı. Mısalı: Tómenshik, *eki kózi tórt bolıp*, ya tórkinnen xabar bilmey, ya túsken elatınan teñ qurbı tappay, ishi dártke tolıp júrgen bolmasın. (T.Qayıpbergenov.Qaraqalpaq qızı.112-bet) Bul mısaldağı frazeologizm *intizar bolıp kútiw* mánisin bildirip tur.

Altı hám jeti sanlıqlarınıñ frazeologizm quramında somatizmler menen keliwi ushırasadı. Mısalı: *Ayaǵı altı, qolı jetew bolıp*, jelip-júgirip xızmet etsin. (Nurlı tilekler.Tashkent. 2020 31-b). Bul tilek toy aldınan bolajaq kelinge bildiriletuǵın tilek. Bul mısaldağı frazeologizm qurılısı boyınsha teñles eki komponentli bolıp *shaqqan bolsın* degen tilek máni bildirip tur.

Jeti hám bir sanlıqlarınıñ frazeologizmler quramında aralas qollanıladı. Mısal: Men saǵan isenemen, sonda da *jeti ólshep bir kese ber* Mámбет Kamalovich (A.Abdiev. Elzaxanı. 43-b). Biraq, *jeti ólshep, bir kesip* degende qıyalında qayta-qayta pisirip, jazbasa bolmaytuǵın halda, júregiñdi jarıp shıqqanday etip aytpaǵıñ

kerek! (K.Allambergenov. Muhabbat muzalari.Tashkent. 2020. 54-b).Bul mısallardađı frazeologizm teńles eki komponentli bolıp *puxta oylaw* mánilerinde qollanılıp tur.

Segiz hám bir sanlıqlarınıń frazeologizm quramında aralas qollanılğanın kóriwimizge boladı. Mısalı: Abay Moskvada uzaq turıp qalsa, óziniń teńi-tayı joq adam ekenligin dáliyllew talap etiletuđın bolğanlıqtan, ózin “*segiz qırlı, bir sırlı*” jigit etip kórsetiw ushın mákan tabıwğa tuwra keledi.(O.Ábdiraxmanov.Tańlamalı shıǵarmaları. 248-b). Bul mısaldađı frazeologizm teńles eki komponentli bolıp *sheber, qolınan hár is keletuđın adam* mánisin bildirip tur.

On hám tođız sanlıqları da frazeologizmler quramında jekke siyrek qollanıladı. Mısalı:

Xalıq isi ushın beldi bekkem buwaman
Hújdan múlkin hadallıqqa juwaman
Men de sizdey el mápi dep entelep
On tolǵatıp tođız ret tuwaman.

(I.Yusupov. Begligińdi buzba sen. 90-bet.)

Bul qosıq qatarlarında *on tolǵatıp tođız ret tuwaman* frazeologizmi xalıq táǵdiri ushın qayǵırıp, janın qıynap xızmet qılaman degen mánisti ańlatıp, *qayǵırıw, qıynalıw* degen mánisti bildirip tur.

Frazeologizmler quramında júz hám mın sanlıǵı aralas qollanıladı. Mısál:

Júzden júyrik shıqqan, tulparlar mıńnan
Áwmetlerin bergen bir allam qollap

(G.Shamuratova. Kewil tuyǵıları. 16-bet) Bul frazeologizm *hasıl, jaqsı zattıń kóptiń ishinen shıǵıwı, algır* mánilerin bildiredi.

Frazeologizmler quramında mın sanlıǵı menen eki sanlıǵınıń aralas qollanılıwı da ushırasadı. Mısalı: *Mıńsan eki táshwish, mınsan eki jumıs, mıńsan eki qayǵı* frazeologizmleri.

Qaraqalpaq tiliniń leksikasın arawlı túrde izertlegen ilimpaz E.Berdimuratov adamnıń dene múshelerine baylanıslı frazeologiyalıq sóz dizbekelerine “kóz”, “til”, “awız”, “júrek”, “ayaq” sózlerine baylanıslı frazeologizmlerdi atap ótedi.[3] Frazeologizmler quramında aralas qollanılatuđın sanlıqlar menen birge adamnıń múshe atamalarına baylanıslı sózler sanlıqlardıń da qollanıluń kóremiz.Mısál: eki *kózi* tórt bolıw; *ayaǵı* altı, *qolı* jetew bolıw; eki *ayaǵın* bir etikke tıǵıw; eki *kózi* esikte, *bası altaw emes, jetew shıǵar*.

Qaraqalpaq tilindegi frazeologizmlerde sanlıqlardıń aralas túrde qollanılıwı mánilik jaqtan hár qıylı bolıp keledi. Keltirilgen mısallardan biz frazeologizmler quramında bir hám eki sanlıǵınıń, eki hám tórt sanlıǵınıń, jeti hám bir, segiz hám bir, bir hám mın sanlıqlarınıń ónimli qollanıluǵın kóriwimizge boladı.

Paydalanilgan ádebiyatlar:

1. Ешбаев. Ж Қарақалпақ тилинің қысқаша фразеологиялық сөзлиги. Нөкис. Қарақалпақстан баспасы.1985.17-б.
- 2.Юсупова.Б. «Бир» санлығының фразеологизмлерде жумсалыўы. Қарақалпақ тили фразеологиясының актуаль мәселелери. Нөкис. Қарақалпақстан. 2011.110-б.
- 3.Қудиярова.Ш.Түркий тиллердеги санлық фразеологизмлердің мәнилери ҳәм қолланылыўы.-Түркий филологиясының актуаль мәселелери.Әжинияз атындағы НМПИ киши баспаханасы.2008, 23-б.
5. Бекбергенов А. Қарақалпақ тилинде санлықлар. Нөкис, 1976.

